

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A REDUÇÃO DA POBREZA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8087624

Cristiano Duarte Barcelos¹; Odete Roseli Pereira; Marília de Borba Martins; Josimar Munchow Martins; Rogério Eduardo Leivas de Castro; Wasley Barbosa Fagundes; Paulo Henrique Fagundes; Isadora Carlotto Minozzo; Roscielen Moreira de Moraes; Ariane Marciele Veiga Gripa Bordin; Sisnando Leiria Junior; Marcelo da Silva Reis; Rogério Giordani

RESUMO

A pobreza é um problema social complexo e generalizado que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Diante dessa realidade, governos e organizações têm buscado implementar políticas públicas eficazes para combater e reduzir a pobreza. As políticas públicas para a redução da pobreza abrangem uma série de medidas e programas que visam melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Essas políticas são desenvolvidas com o objetivo de garantir acesso a recursos básicos, como alimentação adequada, moradia digna, saúde, educação, emprego e renda. Uma abordagem comum na implementação dessas políticas é a combinação de programas de transferência de renda, que visam fornecer apoio financeiro direto às famílias de baixa renda, com ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social, como capacitação profissional, incentivos à geração de empregos e estímulo ao empreendedorismo. Além disso, as políticas públicas para a redução da pobreza

também envolvem ações de inclusão social e combate à desigualdade, visando proporcionar igualdade de oportunidades e acesso aos serviços básicos para todos os cidadãos. Isso inclui a implementação de políticas de educação inclusiva, programas de saúde pública, medidas de proteção social e a promoção de políticas de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. É importante destacar que a efetividade das políticas públicas para a redução da pobreza depende de uma abordagem integrada e coordenada entre diferentes setores governamentais, além do envolvimento da sociedade civil e parcerias com organismos internacionais e instituições acadêmicas. No entanto, apesar dos esforços realizados, a redução da pobreza é um desafio contínuo e requer políticas públicas de longo prazo, acompanhadas de monitoramento e avaliação para garantir sua eficácia e adequação às necessidades da população em situação de vulnerabilidade. Em resumo, as políticas públicas para a redução da pobreza têm como objetivo central enfrentar a pobreza e promover a inclusão social, por meio de medidas que visam garantir acesso a recursos básicos, oportunidades econômicas, desenvolvimento social e igualdade de condições para todos os cidadãos.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Cidadãos. Inclusão Social.

ABSTRACT

Poverty is a complex and pervasive social problem that affects millions of people around the world. Faced with this reality, governments and organizations have sought to implement effective public policies to combat and reduce poverty. Public policies for poverty reduction encompass a series of measures and programs aimed at improving the living conditions of people in situations of economic vulnerability. These policies are developed with the aim of guaranteeing access to basic resources, such as adequate food, decent housing, health, education, employment and income. A common approach in the implementation of these policies is the combination of income transfer programs, which aim to provide direct financial support to low-income families, with actions aimed at economic and social development, such as professional training, incentives for job creation and stimulus to entrepreneurship. In addition,

public policies for reducing poverty also involve actions for social inclusion and the fight against inequality, aiming to provide equal opportunities and access to basic services for all citizens. This includes implementing inclusive education policies, public health programs, social protection measures, and promoting gender equality and women's empowerment policies. It is important to highlight that the effectiveness of public policies to reduce poverty depends on an integrated and coordinated approach among different government sectors, in addition to the involvement of civil society and partnerships with international organizations and academic institutions.

However,

despite the efforts made, poverty reduction is an ongoing challenge and requires long-term public policies, accompanied by monitoring and evaluation to ensure their effectiveness and adequacy to the needs of the vulnerable population. In short, public policies for poverty reduction have as their main objective to face poverty and promote social inclusion, through measures that aim to guarantee access to basic resources, economic opportunities, social development and equal conditions for all citizens.

Keywords: Public Policies. Citizens. Social inclusion.

1 INTRODUÇÃO

A pobreza é um desafio global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, comprometendo seu bem-estar, dignidade e oportunidades de vida. Diante dessa realidade, governos e organizações têm adotado políticas públicas como instrumento fundamental para combater e reduzir a pobreza, visando melhorar as condições de vida e promover a inclusão social das populações mais vulneráveis.

Este artigo tem como objetivo analisar e discutir as políticas públicas voltadas para a redução da pobreza. Serão exploradas diferentes abordagens, estratégias e programas implementados pelos governos em níveis local, regional e nacional, bem como a importância do envolvimento da sociedade civil e parcerias com organizações internacionais.

Ao longo do texto, serão examinados os principais elementos das políticas públicas para a redução da pobreza, tais como transferência de renda, acesso a serviços básicos, desenvolvimento econômico e social, inclusão produtiva, educação, saúde e proteção social. Serão apresentados estudos de caso, experiências bem-sucedidas e desafios enfrentados na implementação dessas políticas em diferentes contextos.

Além disso, será destacada a importância do planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas, visando aprimorar sua efetividade e garantir que atinjam os resultados desejados. Serão abordados indicadores de acompanhamento, impacto social e econômico, bem como os desafios de mensuração e avaliação dessas políticas.

Por fim, o artigo busca contribuir para o debate sobre a importância das políticas públicas na redução da pobreza e na promoção da igualdade de oportunidades. Pretende-se demonstrar como essas políticas são fundamentais para garantir a justiça social, a inclusão e o desenvolvimento sustentável, buscando uma sociedade mais equitativa e com melhores condições de vida para todos.

Dessa forma, a compreensão das políticas públicas para a redução da pobreza torna-se essencial para a formulação e implementação de estratégias eficazes, capazes de enfrentar esse desafio complexo e promover mudanças significativas na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade.

2 DESENVOLVIMENTO

No contexto das políticas públicas para a redução da pobreza, a transferência de renda tem se destacado como uma estratégia eficaz para promover a inclusão social e mitigar os efeitos da pobreza. Programas como o Bolsa Família no Brasil, o Progresa/Oportunidades no México e o Programa Nacional de Desenvolvimento Social no Chile têm alcançado resultados significativos ao direcionar recursos financeiros para famílias em situação de vulnerabilidade. Essas iniciativas não apenas fornecem assistência financeira direta, mas também incentivam a frequência escolar, a busca por serviços de saúde e o cumprimento de condicionalidades que visam a quebra do ciclo intergeracional da pobreza. No

entanto, é importante destacar a necessidade de políticas complementares, que promovam a inclusão produtiva e o desenvolvimento de habilidades, para que as famílias beneficiadas possam conquistar uma melhoria duradoura em suas condições de vida. (ROCHA,2004)

Além das transferências de renda, o acesso a serviços básicos de qualidade desempenha um papel fundamental nas políticas públicas para a redução da pobreza. A garantia de educação de qualidade, saúde adequada, saneamento básico e moradia digna são elementos essenciais para que as pessoas em situação de pobreza possam superar as barreiras que as impedem de avançar social e economicamente. Nesse sentido, os governos devem investir na expansão e melhoria desses serviços, garantindo o acesso equitativo e promovendo a igualdade de oportunidades. Além disso, é importante fomentar a participação da sociedade civil e das comunidades locais na formulação e implementação dessas políticas, para que sejam verdadeiramente sensíveis às necessidades e demandas das populações mais vulneráveis, contribuindo assim para a efetividade e sustentabilidade das ações voltadas à redução da pobreza. (SARLET,2001)

Esses são apenas alguns aspectos das políticas públicas para a redução da pobreza, que abrangem uma ampla gama de abordagens e estratégias. É fundamental reconhecer a complexidade e a multidimensionalidade da pobreza, bem como a necessidade de abordagens integradas e articuladas para enfrentar esse desafio. O desenvolvimento de políticas públicas eficazes requer uma análise aprofundada das necessidades específicas de cada contexto, a consideração de aspectos culturais e sociais, e a adoção de abordagens participativas e colaborativas. Somente dessa forma será possível avançar na construção de sociedades mais justas, inclusivas e igualitárias, onde a pobreza seja efetivamente reduzida e as oportunidades sejam ampliadas para todos. (SARLET,2001)

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REDUÇÃO DA POBREZA

Diante da complexidade e abrangência do problema da pobreza, é essencial que as políticas públicas adotadas para sua redução sejam abordagens integradas e multidimensionais. Uma abordagem eficaz deve considerar não apenas a transferência direta de renda, mas também a promoção do acesso a serviços básicos, como educação, saúde, habitação e saneamento. Esses serviços são fundamentais para garantir a dignidade e o bem-estar das pessoas em situação de pobreza, além de fornecer as bases necessárias para que elas possam se capacitar e buscar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. (SILVA, 2002).

Além disso, as políticas públicas para a redução da pobreza devem levar em conta as desigualdades estruturais presentes na sociedade. É necessário adotar medidas que visem enfrentar as causas profundas da pobreza, como a falta de acesso a recursos produtivos, a exclusão social e a discriminação. Isso requer a implementação de políticas de inclusão produtiva, que promovam o emprego digno, o empreendedorismo e o desenvolvimento de habilidades, proporcionando às pessoas em situação de pobreza as ferramentas necessárias para romper o ciclo da pobreza e alcançar a autonomia econômica. (SILVA, 2002)

Para garantir a eficácia das políticas públicas de redução da pobreza, consoante Comparato (1997), é essencial também estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação contínuos. A mensuração dos impactos das políticas implementadas é fundamental para identificar seus pontos fortes e fracos, possibilitando ajustes e aprimoramentos ao longo do tempo. Além disso, abtransparência e o acesso à informação são elementos-chave para a prestação de contas e a participação da sociedade na fiscalização e no acompanhamento das ações governamentais.

Para além disso, as políticas públicas para a redução da pobreza devem ser concebidas como um esforço conjunto e articulado entre governos, organizações da sociedade civil e comunidades, buscando abordagens abrangentes que considerem as diversas dimensões da pobreza e promovam a igualdade de oportunidades. É necessário investir na implementação de estratégias eficazes, com base em evidências e análises sólidas, para que seja possível avançar em

direção a uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária, onde a pobreza seja realmente superada e todas as pessoas possam viver com dignidade e plenitude. A dignidade da pessoa humana é um conceito fundamental que permeia todos os direitos sociais e serve como um paradigma universal para guiar todas as sociedades. Ela representa o valor central que deve nortear o respeito pelos direitos humanos em todas as nações, e é indiscutível que a sua proteção é essencial para garantir a justiça e a igualdade em todo o mundo. (SARLET,2001)

Ainda nesse sentido, conforme Soares (2010) a análise das políticas públicas voltadas para a redução da pobreza requer um olhar atento para as diferentes abordagens adotadas pelos governos em níveis local, regional e nacional. Cada contexto apresenta desafios e necessidades específicas, exigindo estratégias adaptadas e programas direcionados para atender às demandas da população em situação de pobreza. Nesse sentido, é importante examinar de perto as medidas implementadas, seus impactos e eficácia na promoção da inclusão social e no combate à pobreza.

Um aspecto crucial a ser abordado na análise das políticas públicas é o papel da sociedade civil. O envolvimento ativo e a participação da sociedade são fundamentais para garantir que as políticas sejam efetivas e atendam às reais necessidades da população. Através do diálogo e da colaboração entre governo, sociedade civil e organizações comunitárias, é possível identificar as prioridades locais, promover a inclusão das vozes marginalizadas e monitorar a implementação das políticas de forma mais transparente e responsável. (SILVA,2002)

Além disso, é importante considerar o papel das parcerias com organizações internacionais no desenvolvimento e implementação das políticas públicas para a redução da pobreza. A troca de experiências, conhecimentos e recursos entre diferentes países e instituições pode fortalecer as capacidades e ampliar o alcance das ações voltadas para a superação da pobreza. Através dessas parcerias, é possível obter apoio técnico, financiamento e assistência para a implementação de programas e projetos inovadores, proporcionando um

ambiente propício para o intercâmbio de boas práticas e soluções efetivas. (SIQUEIRA, 2009, p. 252)

A análise e discussão das políticas públicas para a redução da pobreza também devem abordar a importância da integração de diferentes setores e áreas de atuação. Ações isoladas e fragmentadas muitas vezes não são suficientes para enfrentar os desafios complexos relacionados à pobreza. É necessário adotar uma abordagem abrangente e integrada, envolvendo áreas como educação, saúde, habitação, emprego e desenvolvimento econômico. A interconexão dessas políticas pode potencializar os impactos positivos e promover uma transformação social mais significativa. (MENDES; BRANCO, 2014, p.135).

No contexto das políticas públicas para a redução da pobreza, a transferência de renda desempenha um papel crucial. Programas como o Bolsa Família, no Brasil, e o Programa de Transferência de Renda Condicionada, em outros países, têm como objetivo fornecer apoio financeiro direto às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essas transferências têm o potencial de melhorar o acesso a alimentos, educação, saúde e outros serviços básicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida dessas famílias. (LIMA JUNIOR, 2001)

Além da transferência de renda, o acesso a serviços básicos também é fundamental na luta contra a pobreza. Políticas públicas voltadas para a garantia de acesso à educação de qualidade, cuidados de saúde adequados e infraestrutura básica são essenciais para romper o ciclo da pobreza. O investimento nessas áreas pode ajudar a melhorar as oportunidades de emprego e capacitação, ampliar a inclusão produtiva e promover a igualdade de oportunidades. (BOSCHETTI, 2000, p. 47)

Outro elemento relevante nas políticas públicas de redução da pobreza é o estímulo ao desenvolvimento econômico e social. A criação de oportunidades de emprego, especialmente para os segmentos mais vulneráveis da população, é essencial para garantir a sustentabilidade das ações de combate à pobreza. Além disso, o estímulo ao empreendedorismo e ao fortalecimento de micro e

pequenas empresas pode contribuir para a inclusão produtiva e a geração de renda. (ROCHA, 2004, p.26).

No entanto, é importante ressaltar que a implementação efetiva das políticas públicas para a redução da pobreza enfrenta desafios significativos. Entre eles, estão a necessidade de coordenação interinstitucional, a alocação eficiente de recursos, o monitoramento e avaliação dos resultados e a participação da sociedade civil. A análise de estudos de caso e experiências bem-sucedidas em diferentes contextos pode fornecer insights valiosos sobre abordagens eficazes e lições aprendidas na implementação dessas políticas. (SLAIBI, 2006, p.128).

O planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas desempenham um papel fundamental no aprimoramento da sua efetividade e no alcance dos resultados desejados. Esses processos fornecem uma estrutura para orientar as ações governamentais, permitindo uma abordagem estratégica e sistemática na implementação de políticas. (ROCHA, 2004, p.35)

O planejamento adequado das políticas públicas envolve a definição clara dos objetivos, metas e ações necessárias para alcançá-los. Isso requer uma análise cuidadosa dos problemas a serem enfrentados e das necessidades da população-alvo. Ao estabelecer uma visão clara do que se pretende alcançar, é possível direcionar os recursos disponíveis de forma eficiente e maximizar o impacto das políticas implementadas. (SIQUEIRA, 2009, p.258)

No entanto, o simples planejamento não é suficiente. É fundamental acompanhar e monitorar constantemente a implementação das políticas, a fim de verificar se as ações planejadas estão sendo executadas conforme o esperado. O monitoramento permite identificar possíveis desvios e ajustar as estratégias quando necessário. Além disso, fornece dados e informações atualizadas que podem subsidiar a tomada de decisões e aperfeiçoar as políticas em tempo real. (OLIVEIRA, 2007, p. 01)

A avaliação das políticas públicas é um processo essencial para medir os resultados alcançados e verificar se os objetivos propostos foram atingidos. Isso envolve a análise do impacto social e econômico das políticas implementadas,

bem como a identificação dos pontos fortes e fracos para fins de aprendizado e melhoria contínua. A avaliação também ajuda a identificar lacunas e a direcionar os esforços para áreas que requerem maior atenção. (SARLET,2001)

No entanto, a mensuração e a avaliação das políticas públicas não são tarefas simples. Há diversos desafios envolvidos, como a definição de indicadores adequados, a coleta de dados confiáveis, a análise precisa dos resultados e a atribuição de impacto às políticas implementadas. Além disso, é necessário considerar a diversidade de contextos e a multiplicidade de atores envolvidos, o que pode tornar a avaliação um processo complexo e sujeito a diferentes interpretações. (SARLET,2001)

Ademais, o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas são elementos essenciais para garantir sua efetividade e o alcance dos resultados desejados. Por meio de indicadores de acompanhamento, impacto social e econômico, é possível mensurar e avaliar o desempenho das políticas implementadas. Embora existam desafios nesse processo, é crucial investir nesses mecanismos para promover a transparência, a eficiência e a melhoria contínua das políticas públicas. (BUCCI,2006)

Por fim, é fundamental ressaltar a relevância das políticas públicas na redução da pobreza e na promoção da igualdade de oportunidades. Essas políticas desempenham um papel crucial no combate às desigualdades sociais, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a condições de vida dignas e oportunidades de desenvolvimento. (TRINDADE, 1997, p. 493)

Através da implementação de programas e ações direcionadas, as políticas públicas podem proporcionar suporte e assistência às pessoas em situação de pobreza, oferecendo-lhes acesso a serviços básicos, como educação, saúde, moradia adequada e emprego. Essas medidas visam eliminar as barreiras que impedem o pleno desenvolvimento dos indivíduos e possibilitam que eles superem a condição de vulnerabilidade. (BARCELLOS, 2005, p. 105)

Além disso, as políticas públicas têm um papel crucial na promoção da igualdade de oportunidades. Elas buscam criar um ambiente inclusivo, no qual

todos os indivíduos tenham as mesmas chances de alcançar seus objetivos e realizar seu potencial. Isso envolve a adoção de medidas que combatam a discriminação, promovam a equidade de gênero, incentivem a diversidade e a inclusão social. (PIOVESAN, 2003, p.135).

A importância das políticas públicas na promoção da justiça social também está relacionada ao desenvolvimento sustentável. Essas políticas buscam conciliar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais, garantindo que as gerações presentes e futuras possam desfrutar de um planeta saudável e habitável. Para isso, são necessárias a implementação de práticas sustentáveis, a promoção de energias limpas, a gestão adequada dos resíduos e a proteção dos ecossistemas. (PIOVESAN, 2003, p.70)

Ao promover a redução da pobreza, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento sustentável, as políticas públicas desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais equitativa e justa. Elas têm o potencial de transformar vidas, romper ciclos de desigualdade e proporcionar um futuro melhor para todos os cidadãos. Portanto, é imprescindível que os governos e a sociedade em geral reconheçam a importância dessas políticas e se engajem na sua elaboração, implementação, monitoramento e avaliação, visando construir um mundo mais inclusivo e com melhores condições de vida para todos. (COSTA NETO, 2010)

3 CONCLUSÃO

Em conclusão, as políticas públicas para a redução da pobreza desempenham um papel fundamental na busca por uma sociedade mais justa e equitativa. Essas políticas abrangem uma ampla gama de medidas e programas que visam melhorar as condições de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, garantindo-lhes acesso a recursos básicos e oportunidades de desenvolvimento.

A implementação eficaz dessas políticas requer uma abordagem integrada, envolvendo diferentes setores governamentais, sociedade civil, organismos

internacionais e instituições acadêmicas. É necessário um esforço conjunto para enfrentar os desafios complexos associados à pobreza e garantir que as políticas sejam adequadas e eficientes.

No entanto, é importante reconhecer que a redução da pobreza é um desafio contínuo e exige políticas de longo prazo, acompanhadas de monitoramento e avaliação constantes. A análise dos resultados alcançados e a identificação de áreas que requerem maior atenção são essenciais para aprimorar a eficácia das políticas e garantir que elas estejam alinhadas às necessidades da população em situação de vulnerabilidade.

Ainda há muito a ser feito para combater a pobreza e promover a inclusão social de forma abrangente. Isso requer não apenas o fornecimento de recursos básicos, mas também o enfrentamento das causas estruturais da pobreza, como a desigualdade de renda, falta de acesso à educação de qualidade e discriminação social.

Portanto, é fundamental que os governos e a sociedade continuem comprometidos em implementar e fortalecer políticas públicas para a redução da pobreza, visando criar uma sociedade mais justa, inclusiva e com melhores oportunidades para todos os cidadãos. Somente por meio de esforços contínuos e ações coletivas será possível superar esse desafio e construir um futuro mais promissor para as gerações presentes e futuras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas Públicas. *Revista de Direito Administrativo: Repositório FGV de Periódicos e Revistas*, Rio de Janeiro, v. 240, 2005, p. 102.

BOSCHETTI, Ivanete. As Políticas de Seguridade Social: Assistência Social. In: ABEPSS/CFESS/CEAD-UnB. (Org.). *Política Social*. 1 ed. Brasília: ABEPSS/CFESS/UnB-CEAD, 2000, v. 3, p. 138-152.

BRASIL. Constituição Federal de 1988.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.html

Acesso em 19 de maio 2023.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos direitos humanos. , 1997.

Disponível em:. Acesso em: 02 jul. 2023.

COSTA NETO, Antônio Cavalcante da. Lazer, Direitos Humanos e Cidadania. Curitiba: pretexto, 2010.

LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

OLIVEIRA, Câmara Hilderline. A Falência da Política Carcerária Brasileira. Artigo Científico. 3ª Jornada Internacional de Políticas Públicas, São Luiz- MA, 2007.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o princípio da dignidade humana. Revista do Advogado, v.23, n.70, jul. de 2003.

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes (Coord.). O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004.

SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, nº 798, 2002, pp. 23-50.

SIQUEIRA Jr., Paulo Hamilton. A dignidade da pessoa humana no contexto da pós- modernidade: o direito no MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coordenação). Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade da Pessoa Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

SLAIBI FILHO, Nagib. Direito Constitucional. 2. ed. Rio de janeiro: Forense, 2006.

SOARES, Sergei et al. Programas de transferência de renda no Brasil: impactos sobre a desigualdade. Ipea, 2010.

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, v I. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 493.

¹Discente do curso de **Ciências Sociais**.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil